

Dari Informasi Publik ke Cerita Personal: Penerapan Teori Penetrasi Sosial dalam Narasi Korban Banjir Aceh

Muhammad Fauzal Ahdaa, Muhammad Saleh, Darmadi

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe, Aceh

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 02, 2026

Revised January 12, 2026

Accepted January 13, 2026

Available online January 15, 2026

Kata Kunci:

komunikasi bencana, narasi korban, self-disclosure, Teori Penetrasi Sosial, media sosial

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perkembangan narasi korban banjir Aceh 2025 dari komunikasi informatif menuju keterbukaan diri emosional dalam ruang digital. Dengan pendekatan kualitatif analisis naratif dan kerangka Teori Penetrasi Sosial, studi ini menelaah dinamika breadth dan depth narasi korban pada fase pasca bencana. Data diperoleh dari unggahan media sosial, testimoni korban, serta laporan media. Temuan menunjukkan bahwa narasi korban berkembang bertahap melalui fase orientasi, eksploratif afektif, hingga pendalaman emosional yang stabil, dipengaruhi solidaritas digital dan kepercayaan audiens. Studi ini memperluas penerapan teori komunikasi interpersonal dalam konteks komunikasi bencana serta menegaskan korban sebagai aktor komunikasi aktif dan berorientasi pada pemulihan psikososial berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Peristiwa bencana alam yang dapat menimbulkan kerusakan serta dampak sosial dan psikologis yang mendalam kepada masyarakat seperti banjir, menjadikannya salah satu peristiwa publik yang memicu solidaritas dan arus komunikasi masif di Aceh. Aceh menjadi salah satu wilayah dengan sejarah bencana panjang seperti tsunami pada tahun 2004 dan banjir yang terjadi pada akhir tahun 2025. Bencana banjir di Aceh yang terjadi diakhir bulan november akibat hujan ekstrem, menyebabkan ratusan ribu pengungsi, kerusakan infrastruktur, serta perhatian nasional melalui media pemerintah. Banjir di Aceh menimbulkan trauma berulang, stres kronis, dimana ikatan komunal kuat membantu resiliensi meski faktor ekonomi dan budaya mengalami kerapuhan dan kerentanan (Cut Geubrina Rizky et al., 2025).

Komunikasi yang terjadi pada fase awal banjir yang melanda sekitar 10 kabupaten yang terjadi di Aceh sejak akhir November tahun 2025, cenderung bersifat informatif dan faktual dengan narasi berfokus pada data korban (warga yang terdampak), lokasi bencana, serta bantuan dan kebijakan pemerintah seperti bantuan helikopter dan jembatan darurat. Sementara itu, awal komunikasi saat itu sangat netral, singkat, dan minim ekspresi emosional. Misalnya, konferensi BPBD dan Seskab yang menekankan update data tanpa memprioritaskan empati sehingga membentuk karakter halus dan impersonal yang dikritik karena kurang menumbuhkan kepercayaan publik ditengah hoaks media sosial (Suwanda Suwanda & Bayu Suriaatmaja Suwanda, 2025).

Dalam kurun waktu tertentu, pasca banjir di Aceh terjadi pergeseran narasi dari informasi faktual seperti pengumpulan data korban dan lokasi, menuju cerita personal korban. Pada saat itu, masyarakat mulai mengungkapkan pengalaman melalui media sosial seperti instagram dan tiktok. Misalnya, masyarakat di Aceh Tamiang mengungkapkan trauma, bantuan dari pemerintah, dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Media sosial menjadi pegangan utama untuk mengungkapkan ekspresi diri seseorang, dan untuk melengkapi laporan statistik resmi yang impersonal dengan dimensi kemanusiaan korban, seperti jurnalis Irine Wardhani yang menangis

*Corresponding author

E-mail addresses: muhammadfauzalahda@gmail.com

saat melaporkan kelaparan anak dan isolasi akses. Sehingga transisi narasi ini menjadi fenomena sentral penelitian komunikasi pasca bencana banjir (Puspita, 2025).

Narasi personal korban banjir di Aceh yang muncul diberbagai media sosial seperti Instagram dan TikTok dapat dipahami bahwa itu merupakan bentuk keterbukaan diri (*self-disclosure*) dalam komunikasi interpersonal. Pada saat itu, korban secara bertahap membagikan pengalaman emosional dari trauma, kehilangan, hingga harapan menjadi sebuah proses yang spontan sebab dorongan dari retraumatisasi dan stigma sosial dimasyarakat Aceh yang kolektif. Penelitian psikologi mengungkapkan bahwa proses ini tidak spontan, disebabkan disclosing pengalaman traumatis yang sering melibatkan pertimbangan psikologis yang berat termasuk *anxiety* (O'Connor et al., 2024). Korban tidak secara langsung menceritakan pengalaman terdalamnya, melainkan melalui tahapan dari deskripsi faktual ke ekspresi emosional yang mendalam.

Teori Penetrasi Sosial (*social penetration theory*) sangat relevan dengan peristiwa banjir yang melanda Aceh, karena teori ini merupakan sebuah teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana hubungan antar individu bisa berkembang melalui proses *self disclosure* yang semakin mendalam (Safitri et al., 2021). Teori ini menggunakan dua dimensi utama, yakni *breadth* (keluasan) dan *depth* (kedalaman) untuk informasi yang dibagikan, dimana interaksi komunikasi akan bergerak dari lapisan paling dangkal ke inti pribadi secara bertahap seiring bertambahnya kepercayaan dan keterbukaan. Sehingga disaat memahami dinamika komunikasi dalam konteks yang lebih luas akan membuka ruang yang awalnya hanya sekedar hubungan romantis atau persahabatan secara tradisional. Teori ini menunjukkan bahwa *breadth* dan *depth* tetap menjadi indikator penting dalam memahami kedekatan komunikasi dalam berbagai konteks sosial (Syawal et al., 2023).

Dari berbagai studi komunikasi dalam konteks bencana umumnya fokus pada aspek framing media, strategi komunikasi krisis, dan manajemen informasi publik. Misalnya analisis dari framing media tentang dampak bencana alam dan implikasinya pada persepsi publik serta efektivitas mitigasi risiko melalui media sosial atau juga penyiaran televisi, yang memfokuskan bagaimana media menstrukturkan pesan krisis untuk publik dan para pemangku kepentingan tetapi tetap berorientasi pada penyebaran informasi faktual dan instruktif serta pemahaman risiko masyarakat sebelumnya dan selama krisis berlangsung (Morelli et al., 2022). Sementara itu, kajian studi yang menelaah narasi korban bencana secara kualitatif selama fase pasca bencana cenderung menganalisis pengalaman korban secara tematik, seperti mengunggah konten di media sosial atau wawancara deskriptif tentang bagaimana korban menyampaikan cerita mereka (Cut Geubrina Rizky et al., 2025).

Namun, penelitian-penelitian sebelumnya sangat jarang yang menjelaskan kerangka *komunikasi interpersonal teoritis* yang mampu menangkap dinamika kedalaman hubungan narator dan audiens, atau proses bertahap keterbukaan diri korban dalam narasi mereka (Das et al., 2025). Sementara itu, beberapa kajian komunikasi interpersonal seperti komunikasi rescuer, menunjukkan pentingnya dialog dua arah dalam situasi bencana, tetapi hanya berfokus pada efektivitas penyampaian pesan dan persuasi daripada struktur naratif korban secara mendalam. Walaupun teori komunikasi *social penetration* telah digunakan dalam kajian yang menjelaskan perkembangan relasi interpersonal dalam konteks atau komunikasi digital, namun penerapannya dalam konteks narasi korban bencana yang memindahkan sebuah narasi dari informasi publik ke cerita personal masih sangat minim didapatkan, sehingga terdapat kekosongan penelitian yang membahas proses keterbukaan diri (*self disclosure*) korban dalam narasi pasca bencana dengan teori komunikasi interpersonal dalam literatur peristiwa bencana kontemporer (Jerolleman, 2021).

Maka konsekuensinya, terdapat signifikan dalam pemahaman akademik mengenai bagaimana korban bencana secara bertahap dapat membangun keterbukaan narasi mereka, dari data umum menuju ungkapan emosional yang akan diisi dalam kajian ini agar memberikan kontribusi pada teori dan praktik komunikasi bencana. Studi ini hadir dengan menerapkan Teori Penetrasi Sosial pada narasi korban banjir Aceh 2025, kajian ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang menunjukkan keterbatasan studi narasi korban yang mengintegrasikan *self*

disclosure dalam kerangka interpersonal, serta batasan dari desain penelitian sebelumnya yang lebih deskriptif dan tematik tanpa pendekatan teori komunikasi interpersonal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis naratif interpretatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi proses peralihan narasi korban banjir Aceh dari informasi publik menuju cerita personal, sekaligus untuk memahami konstruksi makna dan dinamika keterbukaan diri (*self-disclosure*) yang terdapat di setiap pengalaman komunikasi korban pasca bencana banjir. Analisis ini kemudian disusun dalam kerangka Teori Penetrasi Sosial dengan maksud untuk menelaah tahapan keterbukaan diri korban berdasarkan dimensi keluasan (*breadth*) dan kedalaman (*depth*) sebuah informasi. Sumber data primer dari penelitian ini berupa narasi korban banjir Aceh yang didapatkan melalui unggahan media sosial korban, serta testimoni korban yang dimuat ke dalam setiap media massa, guna untuk mempresentasikan ruang komunikasi tempat korban yang bernegosiasi antara kepentingan publik dan pengalaman personal. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh beberapa dokumen berupa laporan media dan rilis lembaga kebencanaan sebagai konteks situasional, untuk memahami sebuah peristiwa dan dinamika komunikasi bencana. Pendekatan ini dapat memungkinkan pembaca kritis terhadap posisi korban sebagai subjek komunikasi aktif, sekaligus juga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana narasi personal bisa berfungsi sebagai medium pemaknaan dan komunikasi empatik dalam konteks bencana banjir di Aceh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Informasi Publik dan Komunikasi Dngkal Korban Banjir

Pada awal mula banjir Aceh 2025, setiap narasi yang disampaikan oleh korban cenderung berada pada level permukaan yang bersifat faktual, informatif, dan impersonal. Narasi yang dikemukakan pada umumnya berfokus pada penyampaian informasi dasar mengenai kondisi banjir, lokasi yang terdampak, jumlah pengungsi, serta kebutuhan logistik yang sangat minim. Setiap ungkapan yang muncul dalam narasi korban pada tahap ini sering kali berupa laporan yang bersifat deskriptif, tanpa disertai refleksi emosional atau berupa pengalaman subjektif yang mendalam. Peristiwa ini menunjukkan bahwa korban masih memposisikan diri sebagai penyampaian informasi situasional, tidak sebagai subjek yang mengungkapkan pengalaman personal ("Emotional Resilience and Experiences of Flood Victims in Jitra, Kedah: A Phenomenological Approach," 2025).

Pada saat itu, dominasi bahasa data menjadi ciri utama dalam narasi awal korban banjir. Informasi mengenai jumlah rumah yang terendam, akses jalan yang terputus, distribusi bantuan, kebijakan pemerintah, serta pembangunan jembatan darurat lebih banyak muncul dibandingkan ekspresi perasaan korban. Gaya bahasa komunikasi institusional sering kali ditemukan dalam rilis resmi lembaga kebencanaan dan pemberitaan media arus utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa narasi korban pada tahap awal masih sangat dipengaruhi oleh wacana publik yang menekankan objektivitas, urgensi, dan efisiensi informasi, sehingga ruang untuk ekspresi emosional menjadi terbatas (Nasution et al., 2025).

Menurut perspektif Teori Penetrasi sosial, pola komunikasi ini sejalan dengan tahap *orientation*, yakni fase awal interaksi yang ditandai dengan keterbukaan diri yang masih sangat terbatas dan bersifat aman secara sosial. Dalam tahap ini, individu cenderung membagikan informasi umum yang tidak berisiko menimbulkan kerentanan psikologis atau sosial. Pada fase ini, narasi korban banjir berada di tingkat *depth* yang rendah, karena informasi yang diungkapkan belum menyentuh lapisan emosional, nilai personal, maupun pengalaman traumatis yang mendalam. Sedangkan keterbukaan diri masih berada di lapisan terluar *onion model*, dalam situasi tersebut komunikasi hanya difungsikan sebagai sarana penyampaian fakta, bukan sebagai ruang pemaknaan pengalaman (Low et al., 2022).

Pada fase ini, relasi antara narasi korban dan narasi institusional juga terlihat sangat kuat. Narasi korban seringkali mengonstruksi istilah, struktur kalimat, dan fokus isu yang sama dengan narasi media dan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa korban belum sepenuhnya membangun suara naratif yang otonom, melainkan masih berada dalam kerangka komunikasi

publik yang dominan. Dalam kondisi darurat, kebutuhan akan legitimasi informasi dan keinginan untuk didengar oleh otoritas, menjadikan korban cenderung menyesuaikan narasinya dengan logika komunikasi institusional yang menekankan data dan kronologi peristiwa (Kustiawan et al., 2024).

Dengan demikian, fase narasi permukaan ini menunjukkan bahwa korban banjir Aceh pada tahap awal masih berada pada lapisan terluar dalam konteks *onion model* Teori Penetrasi Sosial, dengan tingkat kedalaman diri yang masih sangat rendah. Dalam konteks ini, narasi komunikasi informatif lebih berfungsi dibandingkan komunikasi interpersonal yang empatik. Seiring berjalannya waktu, fase ini menjadi titik awal yang sangat penting dan terbentuknya rasa aman serta kepercayaan, narasi korban juga berkembang menuju bentuk keterbukaan diri yang lebih dalam dan personal pada fase berikutnya (I Putu Yoga Pratama et al., 2025).

B. Dari Laporan Faktual ke Pengalaman Pribadi

Semenjak berlalunya fase darurat banjir Aceh 2025, setiap narasi dari korban mulai mengalami pergeseran yang signifikan dari laporan faktual menuju pengungkapan pengalaman pribadi. Dari peristiwa transisi ini, terjadi ketika kondisi fisik yang paling mengancam seperti evakuasi massal dan segala kebutuhan logistik yang mendesak mulai relatif kendali. Pada kasus ini, fokus komunikasi korban tidak hanya tertuju pada penyampaian informasi situasional, melainkan mulai mengarah pada refleksi atas apa yang telah dialami. Pergeseran ini menunjukkan perubahan fungsi narasi, dari komunikasi publik yang bersifat informatif menuju komunikasi interpersonal yang lebih ekspresif dan bermakna (Yamaguchi, 2023).

Berbagai media sosial seperti Tiktok, berperan penting sebagai ruang aman bagi korban untuk mengekspresikan diri secara lebih personal. Hal ini, berbeda dengan media arus utama yang menuntut format narasi singkat dan objektif. Peran media sosial memberikan fleksibilitas dalam sebuah bentuk, durasi dan gaya cerita. Dalam setiap fitur seperti video pendek, teks naratif, serta berinteraksi langsung dengan audiens akan memungkinkan korban menyampaikan pengalaman mereka secara visual dan emosional (Liu et al., 2024). Setiap korban akan mengontrol cara mereka mengekspresikan diri, dan dapat memungkinkan proses keterbukaan diri yang berlangsung secara bertahap tanpa tekanan institusional.

Dalam peristiwa ini, akan muncul narasi yang menyikap pengalaman personal dari korban, misalnya kehilangan anggota keluarga, trauma akibat banjir susulan, sehingga harapan untuk kehidupan baru setelah pasca bencana. Narasi yang disampaikan korban tidak lagi terbatas pada apa yang terjadi, melainkan mulai menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut dirasakan secara subjektif. Berbagai pengalaman emosional yang sebelumnya tersembunyi dibalik bahasa data kini mulai diartikulasikan, walaupun masih dalam bentuk yang relatif terbatas dan terfragmentasi. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pengalaman (*depth*) keterbukaan diri, walaupun belum mencapai lapisan inti pengalaman personal (Gould et al., 2025).

Proses keterbukaan diri ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, retraumatisasi akibat banjir yang berulang di Aceh akan mendorong korban untuk mengartikulasikan setiap pengalaman masa lalu yang kembali muncul dalam ingatan. Kedua, mulai munculnya solidaritas sosial diberbagai media sosial melalui komentar empatik, dukungan moral, dan berbagi pengalaman serupa dapat menciptakan rasa aman psikologis bagi korban untuk mulai membuka diri. Ketiga, legitimasi audiens, yaitu menunjukkan bahwa persepsi cerita mereka didengar dan diakui, yang memperkuat keberanian korban untuk melampaui batas narasi faktual dan memasuki wilayah pengalaman personal (Levaot et al., 2021).

Dalam konsep Teori Penerasi Sosial, hal ini sejalan dengan tahap *exploratory affective exchange*, yang menunjukkan tahap individu mulai berbagi perasaan dan evaluasi pribadi, walupun masih bersifat selektif dan berhati-hati. Pada tahap ini, narasi korban menjelaskan perluasan topik *breadth* dan peningkatan pengalaman *depth*, tetapi belum menyentuh lapisan terdalam dari pengalaman traumatis (Putri et al., 2025). Dari setiap keterbukaan yang terjadi masih bersifat eksploratif, yang mana korban menguji respon audiens sebelum melangkah tingkat keterbukaan yang lebih intim.

Maka, transisi naratif dari laporan faktual menuju pengalaman pribadi dapat dipahami sebagai bentuk awal penetrasi sosial dalam komunikasi pasca bencana. Narasi korban tidak hanya berada dalam ruang publik yang interpersonal, melainkan mulai bergerak menuju ruang personal

yang dapat melibatkan emosi, makna, dan identitas diri. Konteks ini mejadi jembatan penting yang menghubungkan komunikasi informatif yang terjadi pada tahap awal bencana dengan narasi reflektif dan emosional yang lebih mendalam pada fase berikutnya, dan juga menegaskan bahwa keterbukaan diri korban merupakan proses komunikasi yang bertahap dan kontekstual (Gould et al., 2025).

C. Keterbukaan Diri Korban Sebagai Proses Bertahap (*self Disclosure Dynamics*)

Proses keterbukaan diri (*self disclosure*) yang ditampilkan dari setiap korban banjir Aceh 2025 tidak bisa dipahami sebagai luapan emosi yang spontan, tetapi juga sebagai peoses komunikasi yang sadar, bertahap, dan penuh pertimbangan. Korban tidak hanya memperlihatkan pengalaman traumatis secara utuh, tetapi melalui serangkaian tahapan naratif yang menunjukkan proses negosiasi internal antara dorongan untuk bercerita dan kebutuhan untuk melindungi diri. Konteks ini menjelaskan bahwa narasi korban merupakan bentuk komunikasi interpersonal yang kompleks, dimana setiap pengungkapan informasi membawa konsekuensi psikologis dan sosial tertentu (He et al., 2025).

Dari kejadian tersebut, korban mengembangkan strategi naratif untuk mengungkapkan pengalaman traumatis secara selektif. Strategi ini menunjukkan penggunaan bahasa metaforis, pengaburan detail peristiwa atau fokus pada dampak fisik dan material sebelum menyentuh aspek emosional yang lebih mendalam. Dari sebaigian korban memilih untuk menyampaikan pengalaman trauma secara implisit, seperti malalui cerita tentang kesulitan anak-anak, kondisi dirumah, serta keterbatasan akses, sebagai cara untuk mengekspresikan penderitaan personal. Strategi ini dapat memungkinkan korban untuk menjaga jarak emosional sekaligus tetap berpartisipasi dalam ruang komunikasi publik.

Peristiwa ketegangan psikologis antara kebutuhan untuk bercerita dan risiko stigma sosial menjadi faktor pentik dalam hal dinamika *self disclosure* korban. Dalam proses konteks sosial Aceh yang memiliki ikatan komunal kuat, pengungkapan pengalaman traumatis ini dapat diapresiasi sebagai bentuk kerentanan yang berpotensi untuk menimbulkan penilaian negatif, misalnya anggapan lemah, berlebihan, atau membuka aib keluarga. Oleh sebab itu, korban sering kali menimbang respon audien sebelum memperdalam keterbukaan diri mereka. Proses ini mempertegas bahwa *self disclosure* bukan saja persoalan keberanian personal, melainkan juga terkait dengan norma sosial dan budaya yang terjadi pada korban (Gnainsky et al., 2025).

Dalam setiap dinamika keterbukaan diri korban bisa dianalisis melalui dua dimensi utama dalam Teori Penetrasi Sosial, yaitu keluasan (*breadth*) dan kedalaman (*depth*) narasi. Pada kejadian awal, korban cenderung memperluas topik pembicaraan dengan membagikan berbagain aspek pengalaman banjir, seperti kondisi tempat tinggal, serta interaksi dari pihak lain, meskipun masih dengan tingkat kedalaman yang terbatas. Pada akhirnya, beberapa korban mulai memperdalam narasi dengan mengungkapkan perasaan takut, kehilangan, dan ketidakpastian masa depan. Dengan peningkatan *depth* ini tidak selalu diikuti dengan peningkatan *breadth*, yang menjelaskan bahwa korban dapat memilih untuk mendalami satu aspek pengalaman tertentu tanpa harus membuka seluruh dimensi kehidupannya (Chan et al., 2026).

Ketidaksaamaan daya keterbukaan diri antar korban juga menjadi temuan penting dalam konteks *self disclosure*. Sebagian korban menunjukkan tingkat keterbukaan yang sama, walaupun mereka mengalami peristiwa bencana yang sama. Beberapa faktor seperti pengalaman trauma sebelumnya, dukungan sosial, serta tingkat literasi digital dapat mempengaruhi sejauh mana korban bersedia membuka diri. Sebagian dari korban dengan cepat mencapai tingkat keterbukaan yang lebih mendalam, sementara yang lain tetap berada pada suatu lapisan narasi permukaan atau hanya sedikit malampauai batas tersebut (Shara & Ikhwanisifa, 2023). Situasi ini menegaskan bahwa proses penetrasi sosial bersifat individual dan kontekstual, bukan linier dan seragam.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keterbukaan diri korban banjir Aceh 2025 sebagai proses komunikasi interpersonal yang berlangsung secara bertahap dan strategis. Setiap dari narasi korban bukanlah ekspresi emosional yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi juga hasil dari pertimbangan psikologis, sosial, dan budaya yang kompleks. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk menghindari reduksi narasi korban sebagai sekadar curahan perasaan, serta menegaskan peran korban sebagai aktor komunikasi yang aktif dalam membangun makna dan hubungan sosial pasca bencana.

D. Pendalaman Narasi Emosional dan Tahap Penetrasi yang Lebih Dalam

Pada fase lanjutan pasca bencana banjir Aceh 2025, sebagian narasi korban menunjukkan pendalaman emosional yang signifikan, disaat pengalaman bencana tidak lagi disampaikan sekadar rangkaian peristiwa, tetapi sebagai refleksi atas makna kehilangan, perubahan identitas diri dan harapan akan masa depan. Narasi reflektif ini menunjukkan pergeseran penting dalam cara korban memaknai pengalaman bencana, dari sekadar apa yang terjadi menuju apa arti dari peristiwa tersebut bagi kehidupan masyarakat. Dari kehilangan tersebut tidak hanya dipahami sebagai kerusakan materi, melainkan juga sebagai kehilangan rasa aman, rutinitas hidup, dan identitas sosial yang sebelumnya dimiliki (Mengin et al., 2025).

Hal ini, menunjukkan bahwa ekspresi emosi mendalam menjadi ciri utama dalam narasi ini. Secara terbuka korban mulai mengungkapkan perasaan takut saat banjir datang, kelelahan psikologis akibat ketidakpastian berkepanjangan, serta kesedihan yang diekspresikan melalui tangisan atau pengakuan verbal mengenai kondisi mereka. Dari bentuk ekspresi ini menunjukkan bahwa korban telah melampaui batas narasi yang aman secara sosial dan mulai memasuki wilayah keterbukaan yang lebih intim (He et al., 2025). Sebuah pengungkapan emosi seperti ini tidak hanya menunjukkan sebagai ekspresi personal, melainkan juga sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman dan pengakuan dari audiens.

Dalam konteks pendalaman keterbukaan diri ini tidak terlepas dari terbangunnya relasi kepercayaan antara narator dan audiens digital. Sebuah respon empatik ini berupa dukungan emosional, pesan solidaritas, serta pengakuan atas pengalaman korban memperkuat rasa aman psikologis bagi narator. Inti kepercayaan ini menjadi prasyarat penting bagi korban untuk mengungkap lapisan pengalaman yang paling personal. Dalam hal komunikasi digital, audiens tidak lagi berperam sebagai pengamat pasif, melainkan sebagai bagian dari relasi interpersonal yang memfasilitasi proses keterbukaan diri (Politte-Corn et al., 2022). Dari interaksi dua arah inilah yang memungkinkan bahwa penetrasi sosial mencapai tingkat yang lebih mendalam.

Menurut perspektif Teori Penetrasi Sosial, kondisi ini sejalan dengan tahap *stable exchange*, yaitu sebuah fase dimana keterbukaan diri telah mencapai tingkat kedalaman yang tinggi dan ditandai oleh kepercayaan serta prediktibilitas suatu hubungan. Dalam peristiwa ini, narasi korban menunjukkan *depth* yang maksimal, dimana aspek inti dari suatu emosi terdalem diungkapkan secara relatif terbuka. Walaupun *breadth* narasi mungkin tidak semakin luas, kedalaman informasi yang dibagikan menunjukkan bahwa korban telah memasuki lapisan inti dari *onion model* (Santoso & Haryono, 2023). Dari keterbukaan tahap ini bersifat konsisten dan tidak lagi bersifat eksperimental seperti pada peristiwa sebelumnya.

Dengan demikian, pendalaman sebuah narasi emosional menjelaskan bahwa narasi korban banjir Aceh mampu mencapai lapisan inti keterbukaan diri dalam ruang komunikasi sosial. Dalam proses ini narasi tidak hanya sebagai sarana penyampaian pengalaman, tetapi juga mejadi suatu proses komunikasi interpersonal yang memungkinkan pemebentukan makna, penguatan relasi sosial, dan rekonstruksi identitas pasca bencana. Kajian ini mempertegas relevansi Teori Penetrasi Sosial saat memahami dinamika narasi korban bencana, khususnya dalam proses komunikasi digital yang memediasi hubungan antara narator dan audiens secara luas namun tetap personal.

E. Integrasi Teori Penetrasi Sosial dalam Komunikasi Bencana

Kajian ini memeberikan kontribusi teoritis yang signifikan terhadap pengembangan kajian komunikasi interpersonal dengan memperluas penerapan Teori Penetrasi Sosial ke dalam konteks komunikasi pasca bencana. Sejauh ini, teori terbut lebih banyak digunakan untuk menjelaskan perkembangan relasi interpersonal dalam hubungan romantis, persahabatan, atau juga pada konteks komunikasi berskala kecil. Sebuah temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip dasar Teori Penetrasi Sosial adalah pada konteks dinamika *breadth* dan *depth*, dan juga sangat relevan dengan konteks komunikasi krisis dan bencana yang melibatkan relasi antara korban dan audiens publik yang lebih luas (Low et al., 2022). Maka, kajian ini menunjukkan bahwa proses penetrasi sosial tidak hanya terbatas pada relasi privat, melainkan juga diperdapatkan dalam ruang komunikasi sosial yang dimediasi media digital.

Diluar konteks relasi personal tradisional, relevansi Teori Penetrasi Sosial ini tampak sangat jelas dalam setiap analisis narasi korban banjir Aceh. Setiap narasi korban menunjukkan

bahwa keterbukaan diri dapat berkembang dalam narasi yang tidak bersifat taatp muka dan tidak disandarkan pada kedekatan sebelumnya. Kepercayaan dan kedekatan emosional akan terus terbentuk secara bertahap melalui interaksi naratif dan respon empatik audiens digital. Dari temuan ini dapat memperkaya pemahaman teoritis bahwa hubungan interpersonal dalam era digital bersifat lebih cair dan kontekstual, serta dapat membuka ruang bagi redefinisi konsep kedekatan (*intimacy*) dalam komunikasi interpersonal (P. W. Sari, 2023).

Secara singkat, integrasi Teori Penetrasi Sosial dalam komunikasi bencana memiliki implikasi penting bagi perkembangan praktik komunikasi yang lebih empatik dan manusiawi. Pemahaman dari setiap narasi korban secara bertahap menuntut sebuah pendekatan komunikasi yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian data, melainkan juga peka terhadap kebutuhan emosional korban untuk mengekspresikan pengalaman personal mereka. Sebuah pendekatan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik, serta mengurangi jarak psikologis antara korban, institusi, dan masyarakat luas (Hapsari & Ananda, 2024).

Berdasarkan temuan kajian, berbagai rekomendasi dapat diajukan bagi para pemangku kepentingan dalam komunikasi bencana. Setiap pemerintah dan juga lembaga kebencanaan disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan komunikasi yang lebih dialogis dan berpusat pada korban, dengan cara memberi ruang bagi narasi personal tanpa mengeksploitasi kerentanan. Semua media massa diharapkan dapat menyeimbangkan laporan faktual dengan cerita human interest yang sensitif dan beretika, sehingga tidak mereduksi korban menjadi sekedar angka statistik (Prasetyo et al., 2024). Untuk sementara, pengelola media sosial dan komunitas digital bisa berperan sebagai fasilitator ruang aman bagi korban untuk berbagi pengalaman, sekaligus menjadi etika dan empati dalam interaksi daring.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan posisinya sebagai jembatan antara teori komunikasi interpersonal dan studi komunikasi bencana kontemporer. Integrasi Teori Penetrasi Sosial dalam analisis narasi korban bencana membuka perspektif baru untuk memahami komunikasi pasca bencana sebagai proses rasional yang bertahap, dan berorientasi pada kemanusiaan. Dari setiap kontribusi ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan landasan praktis bagi perkembangan komunikasi bencana yang lebih responsif dan berempati dimasa mendatang.

Perspektif Analisis Penulis

Berdasarkan kajian diatas, pembahasan ini menunjukkan bahwa narasi korban banjir Aceh 2025 berkembang secara bertahap seiring perubahan konteks sosial dan psikologi pasca bencana. Pada awal peristiwa, komunikasi korban didominasi oleh laporan faktual yang bersifat impersonal, selaras dengan kebutuhan situasi darurat dan kuatnya wacana institusional. Pada tahap ini narasi berfungsi sebagai alat penyampaian informasi publik, bukan sebagai ruang ekspresi pengalaman personal. Sementara itu, temuan ini memperlihatkan bahwa korban masih berada pada lapisan terluar keterbukaan diri sebagaimana dijelaskan dalam Teori Penetrasi Sosial, yang mana aspek keamanan sosial dan legitimasi informasi menjadi prioritas utama, sehingga ekspresi emosional cenderung ditekan atau dikesampingkan (Hilberts et al., 2025).

Setelah masa krisis berlalu, narasi korban mulai beralih dari laporan informatif menuju pengungkapan pengalaman pribadi yang lebih reflektif dan emosional. Media sosial sangat berperan signifikan sebagai ruang alternatif yang bisa memungkinkan korban mengontrol cara, waktu, dan kedalaman keterbukaan diri mereka. Pergeseran ini menandai peningkatan dimensi *depth* dan *breadth* dalam sebuah narasi, walaupun masih bersifat selektif dan eksploratif. Dalam konteks Teori Penetrasi Sosial, peristiwa ini sejalan dengan tahap *exploratory affective exchange*, saat itu korban mulai menguji respon audiens sebelum membuka lapisan pengalaman yang lebih intim (Erokhin & Komendantova, 2024). Beberapa faktor seperti solidaritas digital, dukungan empatik, serta legitimasi audiens menjadi elemen kunci yang mendorong keberanian korban untuk melampaui batas narasi faktual.

Seiring berjalannya waktu, sebagian dari korban telah mencapai pendalaman narasi emosional yang signifikan dengan mengungkap makna kehilangan, trauma, dan rekonstruksi identitas pasca bencana. Keterbukaan diri pada peristiwa ini tidak lagi bersifat eksperimental, tetapi juga relatif stabil dan konsisten, mencerminkan tahap *stable exchange* dalam Teori Penetrasi Sosial. Dari analisis ini menegaskan bahwa keterbukaan diri korban merupakan sebuah

proses komunikasi interpersonal yang sadar, kontekstual, dan dipengaruhi norma sosial budaya. Dengan demikian, karya tulis ini berhasil menunjukkan relevansi Teori Penetrasi Sosial dalam konteks komunikasi bencana, sekaligus memperluas pemahaman bahwa relasi interpersonal dan pembentukan kepercayaan juga dapat berkembang dalam ruang komunikasi digital yang berskala publik namun tetap bersifat personal dan manusiawi (Soriano et al., 2025).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Narasi korban banjir Aceh 2025 berkembang secara bertahap dari komunikasi informatif yang dangkal menuju keterbukaan diri yang lebih emosional dan reflektif, sejalan dengan tahapan dalam Teori Penetrasi Sosial. Kajian ini berkontribusi secara teoritis dengan memperluas penerapan Teori Penetrasi Sosial ke dalam konteks komunikasi bencana dan ruang digital, yang selama ini lebih banyak dikaji dalam relasi interpersonal privat. Temuan utama memperlihatkan bahwa dinamika *breadth* dan *depth* narasi korban tidak hanya membangun makna personal, tetapi juga memfasilitasi terbentuknya relasi kepercayaan antara korban dan audiens publik. Dengan demikian, korban dipahami sebagai aktor komunikasi yang aktif dan strategis dalam mengelola keterbukaan diri, bukan sekadar objek penderitaan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis naratif korban di ruang digital, sehingga belum sepenuhnya menangkap pengalaman korban yang tidak terwakili di media sosial, serta belum menggali perbedaan mendalam antar kelompok demografis dan latar budaya secara komparatif.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk memperluas cakupan metodologis dengan mengombinasikan analisis narasi digital dan wawancara mendalam secara luring guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika keterbukaan diri korban. Studi selanjutnya juga dapat mengkaji perbandingan antar jenis bencana, wilayah, atau platform media untuk melihat variasi proses penetrasi sosial dalam konteks yang berbeda. Selain itu, penelitian masa depan penting untuk menelaah peran institusi, media, dan komunitas digital dalam membentuk ruang aman yang mendorong keterbukaan diri tanpa eksploitasi. Dengan demikian, kajian lanjutan diharapkan tidak hanya memperkaya pengembangan teori komunikasi interpersonal, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perumusan strategi komunikasi bencana yang lebih empatik, beretika, dan berorientasi pada pemulihan psikososial korban.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bai, Q., Dan, Q., Choi, Y., & Luo, S. (2025). Why We Disclose on Social Media? Towards a Dual-Pathway Model. In *Behavioral Sciences* Vol. 15, Issue 4.
- Chan, T. J., Reezayana, A., Zulkarnain, H., Zamsury, A. N., Ng, M. L., & Budi, Y. (2026). *The Effect of Self-Disclosure Behaviors in Social Media on Peer Dynamics among University Students*. 14, 2.
- Cut Geubrina Rizky, Dira Silviana, Nashwa Sifa Safira, Assyifa Amaniyya, & Marty Mawarpury. (2025). Resiliensi pascabencana: Eksplorasi pengalaman sosial dan emosional penyintas tsunami Aceh. *Jurnal Integrasi Riset Psikologi*, 3(2 SE-Articles).
- Das, M., Becker, J., & Doyle, E. E. H. (2025). 'One big team working together' - Shifting narratives to encourage civic participation and collective action in disaster preparedness. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 118, 105218.
- Emotional Resilience and Experiences of Flood Victims in Jitra, Kedah: A Phenomenological Approach. (2025). *Journal of Asian Geography*, 4(1 SE-Articles).
- Erokhin, D., & Komendantova, N. (2024). Social media data for disaster risk management and research. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 114, 104980.
- Gnainsky, M., Roe, D., Negri-Schwartz, O., Cohen-Chazani, Y., Lavidor, M., & Hasson-Ohayon, I. (2025). To disclose or not to disclose: A systematic review of factors associated with disclosure and concealment of mental illnesses. *Clinical Psychology Review*, 122, 102660.
- Gould, G., Craig-Scheckman, M., & Aldrich, D. (2025). *Decoding Disaster: Emotional Expression in Disaster Survivors' Narratives*.
- Hapsari, G. K., & Ananda, A. R. (2024). Systemic Drivers of Effective Crisis Communication: A Narrative Review Across Contexts. *Communica : Journal of Communication*, 2(2 SE-Articles).

- He, Z., Li, Y., Ye, Y., & Zhou, X. (2025). Perceived social support, emotional self-disclosure, and posttraumatic growth in children following a typhoon: a three-wave cross-lagged study. *European Journal of Psychotraumatology*, 16(1), 2478793.
- Hilberts, S., Govers, M., Petelos, E., & Evers, S. (2025). The Impact of Misinformation on Social Media in the Context of Natural Disasters: Narrative Review. *JMIR Infodemiology*, 5, 1–15.
- I Putu Yoga Pratama, Irma Suryanti, Nuning Indah Pratiwi, & Putu Suparna. (2025). Keterbukaan Diri dan Pembentukan Keakraban Generasi Z dalam Komunitas Thrifting Tabanan: Perspektif Teori Penetrasi Sosial. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 5(3 SE-Articles), 579–585.
- Jerolleman, A. (2021). *Storytelling and Narrative Research in Crisis and Disaster Studies*. Oxford University Press.
- Kustiawan, W., Matondang, J. D., Ibnuburahman, I., Syahputra, R., Tajuddin, A., & Firdasari, S. (2024). Komunikasi Krisis dalam Penyiaran: Studi Kasus Penanganan Bencana Alam di Media Televisi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2 SE-Articles of Research), 26484–26489.
- Levaot, Y., Greene, T., & Palgi, Y. (2021). Making and Receiving Offers of Help on Social Media Following Disaster Predict Posttraumatic Growth but not Posttraumatic Stress. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 15(4).
- Liu, W., Zhao, X., Zhan, M. (Monica), & Hernandez, S. (2024). Streaming disasters on TikTok: Examining social mediated crisis communication, public engagement, and emotional responses during the 2023 Maui wildfire. *Public Relations Review*, 50(5), 102512.
- Low, S., Bolong, J., Waheed, M., & Wirza, J. (2022). 10-year Systematic Literature Review of Social Penetration in Online Communication. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12.
- Mengin, A. C., Orselli, P., Lalaus, F., Rolling, J., Vidailhet, P., & Berna, F. (2025). Finding meaning in the meaningless. How narrative meaning-making relates to post-traumatic growth and post-traumatic stress disorder in victims of the Strasbourg Christmas market attack. *Journal of Psychiatric Research*, 186(April), 354–363.
- Morelli, S., Pazzi, V., Nardini, O., & Bonati, S. (2022). Framing Disaster Risk Perception and Vulnerability in Social Media Communication: A Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, 14(15).
- Nasution, N. A., Wahyuni, S., & Frasetya, V. (2025). Disaster Journalism and Media Responsibility: Coverage of Flood Disasters in Lampung. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 9(1), 30–46.
- O'Connor, C., Brown, G., Debono, J., Suty, L., & Joffe, H. (2024). How Trauma Is Represented on Social Media: Analysis of #Trauma Content on TikTok. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 17, S132–S138.
- Politte-Corn, M., Nick, E. A., Dickey, L., Pegg, S., Cole, D. A., & Kujawa, A. (2022). #socialdistancing: Social Media Use and Online Social Support Moderate the Effect of Pandemic-Related Stress on Internalizing Symptoms in Emerging Adults. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 41(1).
- Prasetyo, A., Sumarno, S., Jayaputra, A., Benedictus, M., Murni, R., Nainggolan, T., Purwasantana, D., Miftah, M., Wahab, Taruna, M. M., & Wibowo, A. M. (2024). Critical communication of disaster preparedness areas for informational strategies in disaster management in Indonesia. *Progress in Disaster Science*, 24, 100368.
- Puspita, G. (2025). Arkeologi Ingatan Kolektif Digital: Rekonstruksi Narasi Bencana Alam melalui Data Media Sosial. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 16(5).
- Putri, C. A., Ike Desi Florina, & Sarwo Edy. (2025). Penerapan Teori Penetrasi Sosial dalam Analisis Komunikasi Interpersonal Keluarga Non-Biologis pada Family by Choice. *KOMUNIKA*, 12(2 SE-Articles).
- Rahiem, M. D. H., Ersing, R., Krauss, S. E., & Rahim, H. (2021). Narrative inquiry in disaster research: An examination of the use of personal stories from the child survivors of the 2004 Aceh tsunami. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 65, 102544.
- Safitri, A. A., Rahmadhany, A., & Irwansyah, I. (2021). Penerapan Teori Penetrasi Sosial pada Media Sosial: Pengaruh Pengungkapan Jati Diri melalui TikTok terhadap Penilaian Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1 SE-Articles).

- Santoso, T., & Haryono, C. G. (2023). Achieving Stable Exchange: Using Social Penetration Theory To Explore the Marriage Counselling Process of Mawar Saron Church Surabaya. *ASPIRATION Journal*, 4(1).
- Sari, P. W. (2023). Self-Disclosure Interaksi Dalam Jaringan Online Pada Teori Penetrasi Sosial. *Jurnal Common*, 7(1).
- Sari, W. P., & Irena, L. (2023). MODEL SELF-DISCLOSURE GENERASI Z PENGGUNA BERAT MEDIA SOSIAL. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi; Vol 12, No 1 (2023): June 2023DO - 10.14710/Interaksi.12.1.145-163*.
- Shara, R. A., & Ikhwanisifa. (2023). Hubungan Dukungan Sosial Dengan Self Disclosure Pada Laki-Laki Dewasa Awal. *Persepsi*, 3(2).
- Soriano, M. A., Jaojoco, P., Carroll, B., Maxwell, R., & Carruth, A. (2025). Public discourses and personal narratives of learning from disaster. *Npj Climate Action*, 4(1).
- Sukarno, M., & Qodir, Z. (2023). Social Media and the Public's Involvement in the Disaster's Narrative (Case Study: Bantul Regency, Indonesia). *The Journal of Society and Media*, 7(2 SE-Articles).
- Şurariu, C., Carnelley, K. B., & Hart, C. M. (2025). The social benefits of self-disclosure and self-presentation through social media: a systematic review. *Behaviour & Information Technology*.
- Suwanda Suwanda, & Bayu Suriaatmaja Suwanda. (2025). Crisis Communication in the Post-Truth Era: A Case Study of Disaster Management by the Government. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, 4(06 SE-Articles).
- Syawal, M. S., Dwiandini, A., Khaerunnisa, D. H., & Irwansyah, I. (2024). Application of Social Penetration Theory to the Development of Romantic Relationships Through Social Media. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3 SE-Articles of Research).
- Yamaguchi, R. (2023). Consideration of Sustainable Risk Communication Method for 2014 Hiroshima Landslides. *Journal of Disaster Research*, 18(6).